

**ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ.**

Атаджанова Барно Тулкиновна

Кафедра узбекского и иностранных языков

Ферганского медицинского института общественного здоровья.

atadzanovabarno@gmail.com

+998909752082

Современные условия неуклонного развития науки и расширения информационного пространства ставят перед высшим образованием новые задачи в подготовке специалистов, соответствующих стандартам высшего профессионального образования. Концептуально новые подходы к обучению языку в медицинском вузе включают следующие ключевые положения: профессионально ориентированная направленность всего образовательного процесса; активное вовлечение студентов в коммуникацию, опирающееся на мотивацию; учет реальных коммуникативных потребностей будущих специалистов в их взаимодействии с коллегами в условиях многоязычного пространства; внимание к специфике профессионального общения как в письменной, так и в устной форме; использование уже имеющихся у студентов языковых, речевых и коммуникативных навыков.

Целью профессионально-ориентированного обучения русскому языку в высших учебных заведениях является формирование у будущих специалистов основ коммуникативной компетенции, необходимой для успешного профессионального общения. Это включает овладение устными и письменными формами коммуникации в рамках специальности, что служит инструментом для информационной деятельности и последующего саморазвития. В современных условиях преподаватели должны создавать обстановку, способствующую творческому осмыслению студентами учебного материала и его интеграции в реальную практическую деятельность. Проектирование технологий профессионально-ориентированного обучения предполагает синергию теоретических знаний с практическими навыками, а также сочетание индивидуальной и групповой работы, учебной деятельности с игровыми элементами, методами наставничества и самообразования.

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VOLUME-2, ISSUE-4

Одним из ключевых условий качественной профессиональной подготовки студентов в высшем образовании является активное вовлечение каждого учащегося в познавательную деятельность в ситуациях, максимально приближенных к реальным условиям профессиональной практики. При выборе подходов к формированию коммуникативной компетенции следует учитывать соответствие форм и методов учебной работы поставленным задачам в контексте подготовки компетентного специалиста. В процессе обучения русскому языку студентов, обучающихся по медицинским направлениям, могут быть эффективно применены следующие компетентностные технологии: развитие критического мышления через чтение и письмо, игровые методики (языковые и ролевые игры, ситуативные задачи), проблемные дискуссии, интерактивное обучение в парах и малых группах, проектный метод, дебаты, кейс-стади и решение ситуативных задач. К числу наиболее эффективных методик преподавания языка по специальности следует отнести метод кейс-стади. Данная методика основывается на активной коммуникативной деятельности студентов в рамках смоделированных профессиональных ситуаций, что позволяет интегрировать теоретическую подготовку с практическими навыками, необходимыми для творческой работы в соответствующей области. Учащимся предлагается анализировать профессиональные сценарии, в которых требуется находить решения разнообразных проблем.

Например:

Ситуационная задача №1. Вы работаете в многопрофильной больнице и случайно узнали, что ваш коллега, который в данный момент лечит пациента с серьезным заболеванием, в будущем будет получать финансовую выгоду от рекомендаций определенных медицинских препаратов, которые являются неэффективными.

Вопросы:

1. Как поступить: сообщить об этом руководству или попытаться решить проблему с коллегой напрямую?
2. Какие этические нормы вы должны учитывать при принятии решения?
3. Как вы можете защитить интересы пациента в этой ситуации?

Ситуационная задача №2. Вы столкнулись с пациентом, у которого диагностирован редкий тип рака. После обсуждения с коллегами и изучения литературы вы понимаете, что стандартные методы лечения не будут

**FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQARISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
VOLUME-2, ISSUE-4**

эффективны, и существует только экспериментальное лечение, которое не одобрено местными органами здравоохранения.

Вопросы:

1. Как вы будете информировать пациента о возможностях лечения?
2. Какие риски вы должны обсудить с пациентом?
3. Как поступить, если пациент настаивает на экспериментальном лечении?

Ситуационная задача №3. Пациент с тяжелым хроническим заболеванием просит вас помочь ему с эвтаназией. Он утверждает, что его страдания невыносимы, и он видит это единственным выходом.

Пациент с тяжелым хроническим заболеванием просит вас помочь ему с эвтаназией. Он утверждает, что его страдания невыносимы, и он видит это единственным выходом.

Вопросы:

1. Какие этические и правовые аспекты вы должны учитывать в этом случае?
2. Как вы можете поддержать пациента без нарушения своей профессиональной этики и закона?
3. Кому и как вы можете обратиться за поддержкой и советом в этой ситуации?

Ситуационная задача №4.

Вы работаете в условиях ограниченных ресурсов. На вашем участке много пациентов, но только несколько коек в отделении. Два пациента требуют экстренной помощи, но только одному из них можно предоставить лечение, так как время поджимает.

1. Какие этические и правовые аспекты вы должны учитывать в этом случае?
2. Как вы можете поддержать пациента без нарушения своей профессиональной этики и закона?
3. Кому и как вы можете обратиться за поддержкой и советом в этой ситуации?

В ходе решения возникшей проблемы обучающиеся вынуждены актуализировать комплекс усвоенных знаний, необходимых для её разрешения. Метод кейсов учитывает профессиональную подготовку студентов, их интересы, а также сформированный стиль мышления и поведения, что создает

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VOLUME-2, ISSUE-4

предпосылки для его широкого применения в обучении студентов старших курсов на основе реальных ситуаций. Можно утверждать, что данный метод ориентирован не столько на овладение конкретными знаниями и навыками, сколько на развитие общего интеллектуального и коммуникативного потенциала студентов как будущих специалистов.

Литература

1. Гончарова М.В. Кейс-метод в обучении иноязычному общению менеджеров. Студент и учебный процесс: иностранные языки в высшей школе. Сборник научных статей под редакцией Ю.Б. Кузьменковой. - М.: Центр по изучению взаимодействия культур ФИЯ МГУ им. Ломоносова, 2004. Выпуск №5. С. 95-100.
2. Ергазиева Н.И., Низамова М.Н., Даркембаева Р.Д. Профессиональный русский язык. - Алматы: Эрикет- Принт, 2010. - 85с.
3. Юсупова И.В. Профессионально-ориентированное обучение в формировании коммуникативной компетенции. МНПК. Современные технологии обучения в системе высшего образования РК. - Алматы: Елтаным баспасы, 2011. - с.121-125.